

ҒОФУР ҒУЛОМ УЙ МУЗЕЙИ ФОНДИДА САҚЛАНАЁТГАН БИР ҚЎЛЁЗМА НУСХАСИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6399942>

С. Мансуров

ТошДЎТАУ “Адабий манбашунослик ва матншунослик”

кафедраси катта ўқитувчиси

Э. Ашурова

ТошДЎТАУ ЎТА

факултети 308 гуруҳ талабаси

Юксак истеъдодли шоир, тарихчи, таржимон Муҳаммад Ризо Эшнӣёзбек ўғли ўзбек адабиёти тарихида муҳим ўрин тутган ижодкорлардандир. У 1809 йилда Хоразмнинг қиёт қишлоғида дунёга келди. Муҳаммад Ризо бошланғич таълимни ўз қишлоғида олди, сўнг Хива мадрасаларида таҳсил олди. Мадрасада таълим олиб юрган йилларида отаси вафот этди. Муҳаммад Ризо амакиси таниқли шоир ва тарихчи Шермуҳаммад Мунис қўлита тарбия топди. Муҳаммад Ризо 20 ёшга кирганда амакиси ҳам оламдан утди. Ўша дамда Муҳаммад Ризо хон саройида мирзо вазифасида хизмат қилар эди. Ўша вақтларда мироблик вазифаси эътиборли вазифалардан эди. Хоразм хони Оллоҳқулихон ёш шоирни мироблик вазифасига таин қилди ва унга тоғаси бошлаб қўйган “Фирдавс ул – иқбол” номли тарихий китобни давом эттиришни топширди. Шундай қилиб, ёш шоир, олим Муҳаммад Ризо Огаҳий хон саройида ҳам хизмат ҳам ижод билан шуғуллана бошлади. Шу пайдан бошлаб шоир Огаҳийнинг шерлари халқ орасида кенг тарқалиб машҳур бўлди. Огаҳий улуғ шоир булиши билан бирга машҳур тарихчи ҳамдир. Сарой тарихчиси вазифасини бажарган Огаҳийдан Хоразм тарихига оид бир неча тарихий китоблар бизгача мерос бўлиб қолди. Ушбу китобларда Хоразм халқи, Хоразм давлатининг ўша даврдаги ижтимоий – сиёсий воқеалари акс этгандир. Ушбу китоблар қуйидагилардир:

“Фирдавс ул – иқбол” (Муҳаммад Раҳимхон I даври).

“Риёз уд – давла” (Оллоҳқулихон даври 1825 – 1843).

“Зубдат ут – таворих” (Раҳимқулихон даври 1843 – 1846)

“Жомеъ ул – воқеот” (Муҳаммад Аминхон даври 1846 – 1855)

“Гулшани давлат” 1856 -1865 йиллар тарихи.

“Шоҳиди иқбол” (Саййид Муҳаммадхон даври 1867 – 1872)

“Иқболи Ферузий” (Муҳаммад Раҳимхон II Феруз ҳукмронлигининг бошланиш даврига оид тарих китоби.

Бундан ташқари Муҳаммад Ризо Огаҳий шарқ мумтоз адабиёти ва тарихига оид куп асарларни форс тилидан ўзбек тилига таржима қилган. Бу таржима асарларда Огаҳий ўзига хос таржимонлик маҳоратини намойиш этди.

“Таъвиз ул – ошиқин” девонининг кириш қисмида шундай ёзади:

“Фақирнинг туркий тили бирла таржима қилган китоблари. “ Равзат ус-сафо” нинг иккинчи дафтарида чекар ёри изом воқеаси ва учинчи дафтари. Ва “Нодирнома” ва “Зафарнома” ва “Зубдат ул – ҳикоёт” ва “Мифтоҳ ул- толибийн” ва “Ахлоқ ул-Муҳсиний”и Восифий ва “Насиҳатномаи Кайковус” ва “Саломону Абсал”и Жомий ва “Гулистон”и Саъдий ва “Баҳористон”и Жомий ва “Равзат ус-сафо”и Носирининг бир дафтари ва “Далоил ул-ҳайрот шарҳи” ким,рум туркийсидин чиғатой тилига ўткармоқ ва “Тазкираи Муқимхоний” ва “Табақоти Акбаршоҳий” ва “ҳафт пайкар” и Низомий ва “ҳашт биҳишт”и Хусравий ва “Юсуф Зулахо”и Жомий “Шоҳу гадо”и Ҳилолий¹.

Ушбу рўйхатдан куриниб турибдики Огаҳий шарқ мумтоз асарларидан сараларини форс тилидан ўзбек тилига таржима қилди. Биз, ушбу мақоламизда Ғофур Ғулом уй музейи хазинасида сақланаётган Огаҳий қаламига мансуб форс-тожик мумтоз адабиёти намояндаси Саъдий Шерозийнинг “Гулистон” асари таржимасининг қўлёзма нусхаси тузулиши ҳақида тухталмоқчимиз. 1959 йил Хоразм вилоятининг Урганч шаҳрида Муҳаммад Ризо Огаҳий таваллудининг 150 йиллиги муносабати билан Огаҳий ижодий меросини ўрганиш масалаларига оид утказилган илмий конференсияда академик Ғофур Ғулом “Саъдий “Гулистон”ининг Огаҳий томонидан қилинган таржимаси” деган мавзуда маъруза қилди. Ғофур Ғулом Саъдий яратган бу асарни шарқ адабиётида тутган ўрни ва аҳамияти ҳақида таъкидлаб ўзбек адабиётида то Огаҳийгача бирор киши бу асар таржимасига журъат эта олмаганлигини таъкидлади. Домла Ғофур Ғулом ўз маърузасида XIX асрнинг иккинчи ярмида Хоразм хони Огаҳийга “Гулистон” асарини

¹ Муҳаммад Ризо Огаҳий. Таъвиз ул- ошиқийн. Т.: 1960. – Б.38.

Ўзбек тилига таржима қилишни топширди. Огаҳий уша вақтда бетоб бўлиб, қўлига қалам тутмоққа мадори йўқ эди. Аммо бу топшириқни мамнуният билан қабул қилди ва юксак малака ва маҳорат билан бажарди. Бу ҳақда шоир ўз асарида шундай дейди: “Агарчи фақир ушбу овонда бир шиддатлиғ касал меҳнатидин ниҳоятсиз нотавон ва ғоятсиз хастажон эрдим, аммо ул жанобнинг мундоқ марҳамати дорушшифосидин сиҳҳат, балки қувват шарбати лаззатин топиб бақадри ҳол бу хаста фол хизматни биткармоққа мажолим борича жидду жаҳд ишин зуҳурға еткурдим. Ва бу авроқ майдониға ҳолим етгунча ибтида қалами маркабин сурдим. Ҳақ таоло иноятидин умид улким фақирни итмом саҳадиға восил ва ушбу муродимни ҳосил қилғой омийн. Ва минҳул ҳидаяту ваттавфиқ. Эмдм бу китобни ўқиғувчи суҳандонлар билсунларким мусанниф раҳматуллоҳи таоло нодир ҳикоятлар, муфарраҳ ашорлар ва ўтган подшоҳлардин воқеъ бўлгон ғариб сийрат, донолардин бир неча сўзни ажмол ва ихтисор тариқаси бирла бу китобға дарж этиб “Гулистон” от қўюб саккиз боб била саккиз биҳишт янглиғ зийнат бериб дурларнинг тэъдоди ва таржимаси будурким марқум ва мастур бўлур”² Шайх саъдийнинг “Гулистон” асари шарқ адабиётининг энг машҳур асарларидандир. Унда адиб ўз бошидан кечирган ҳаётий воқеаълар хулосасини баён қилади. Бу хулосалар ҳаммаси ҳикматлар, панду насиҳатлардан иборат.

Шайх Муслиҳиддин Саъдий Шерозий ўз замонасининг пири комили, юксак истеъдодли ижодкорларидан эди. Саъдийнинг ижодий мероси ҳақида Алишер Навоий бундай дейди: Шайхнинг ашъори девони ва “Бўстон” маснавийси ва “Гулистон” китоби ва сойир китоби ва расойили андин машҳурроқдирки, андин бирор нима ирод қилилғай”³ Саъдий “Гулистон асарин ёзиб бошлаганида элик ёшда эди. Бу тўғрида шоир ўз китобининг дебоча қисмида шундай ёзади:

Ҳардам аз умр миравад нафсе
Чун ниғаҳ микунам намонад баса
Эйки панжоҳ рафту дар хоби
Магар ийн панж рўз дарёби.

Маъноси: Ҳар замон умрдин кетар нафасе

² Саъдий Шерозий. Гулистон. Қўлёзма. Инв. №4128.6Б.

³ Алишер Навоий. Насоим ул-мухаббат. Навоий. Асарлар. XXт. Т., 1963. -Б.172.

Қарасам қолмади бу умр бәсе.

Эйки ғафлатда(уйқу)да кетти элик йил

Ушбу беш кунни қил магар ҳосил.

Яъни: Эй ғафлатда умрини кўпини утқазган киши туриб ҳаракатингни қилгин шояд қолган беш кунда охират тадоригини ҳозирлагайсан. Асардаги барча ҳикоялар шеърӣй якунга эга.

Саъдийнинг “Гулистон” асари тушунарли жуда содда тилда ёзилгани ибратли воқеъаларнинг қизиқарли баён этилганлига туфайли Ўрта Осиё мадрасаларида форс тилини урганиш учун ушбу асар дарслик сифатида ўқитилган.

Ғофур Ғулом уй музейи фондида сақланаётган Саъдий “Гулистон” ининг Оғаҳӣй таржимасидаги қўлёзма нусхаси бизгача етиб келган.У ҳозир музей фондида сақланади. Инв: № 4128.

Асарнинг дебоча қисмида басмала, ҳамд. наът келган. “Гулистон и “Саъдий”нинг асл форсий нусхасида подшоҳ,шаҳзода,лашкарбошилар таърифиға бағишланган мадҳиялар келтирилган. Шоир асарнинг асл нусхасидан фарқли равишда таржимада подшоҳ, шаҳзода, лашкарбошилар таърифиға бағишланган мадҳияларни келтирмайди. Дебочани қисқа ва лўнда олти бет қилиб берган. Таржимада ўзини сифатини тўла сақлаган. Олтинчи бетнинг охир ва еттинчи бетда бобларни номланиши ва бетлари кўрсатилган. Биринчи боб. Подшоҳлар сийрати зикрида. (Боби аввал,аввалғи боб)76 Иккинчи боб. Дарвишлар ахлоқи зикрида. (иккиламчи боб) 49 бет.Учинчи боб. Қаноат фазийлати зикрида.(Учламчи боб) 75бет.Тўртинчи боб. Хомушлиқ фаваиди зикрида. (Тўртламчи боб) 99 бет. Бешинчи боб. Ишқ ва йигитлик зикрида. (Бешламчи боб) 107 бет.Олтинчи боб. Қорилик заъфи зикрида. (Олтиламчи боб) 122 бет.Еттинчи боб. Тарбият таъсири зикрида (Еттиламчи боб) 127 бет.Саккизинчи боб. Суҳбат ва хизмат одоби зикрида.(Саккизламчи боб) 143- 152.Китобнинг колофон қисми 153 бетда жойлашган. Биз “Гулистон”нинг Оғаҳӣй таржимасидаги 1977 йили Тошкент нашри билан Ғофур Ғулом уй музейида сақланаётган қўлёзма нусха орасида бир қанча фарқлар борлигини кўрдик.Тошкент нашрида биринчи бобда 35та ҳикоя зикр қилинган бўлса қўлёзмада 36та ҳикоя келтирилган.Иккинчи бобда нашрда 32та ҳикоя,қўлёзмада 40та ҳикоя

келтирилган. Учинчи бобда ҳар иккала нусхада ҳам 23тадан ҳикоя келтирилган. Тўртинчи бобда нашрда 13та қўлёзмада 14та, бешинчи бобда ҳар иккала нусхада бирхил 15тадан ҳикоя келтирилган. Олтинчи бобда нашрда 8та қўлёзмада эса 9та ҳикоя келтирилган. Еттинчи бобда ҳар иккала нусхада ҳам 13тадан ҳикоя келтирилган. Нашрда саккизинчи ва туккизинчи боб қилиб еттинчи бобнинг бир қисмини олишган.

Қўлёзма нусхада фақат саккизинчи боб булиб у бобда бир неча ҳикоятлар, насиҳатлар, ҳикматлар, пандлар, нукталар келтирилган. Қўлёзма чиройли насталиқ ҳарфида кўчирилган. Вароқлари қизил, кўк, сариқ рангларда бўлган. Муқоваси яшил қаттиқ картондан устига нақшлари бор. Вароқлари яхши сақланган. Асар 154 вароқдан иборат. Хаттот ҳақида маълумот йўқ. Китоб хотимасида шундай ёзилган: “Китоб хотимаси ҳазрат малики мустаон инояти била “Гулистон” китоби тамом бўлди бу китобда ўзга муаллифларнинг расми била юқорида ўтган шуаронинг шеърининг бир неча абёт ва ашорни истиора тариқаси била муносиб жойларда келтирилмади. Ҳар шеърниким муносиб ерларда ёздим ўз табъимнинг зодасидур”⁴. Китобнинг колофон қисмида шоир шундай дейди:

“Ҳар насиҳат бажой келтурдук
Пандни охириға еткурдук
Гар киши майл этиб қулоқ солмас
Биздин анга паём булғой бас.

Томмат ул китаб биунил маликил Ваҳҳаб. Ҳар ки хонд дуо тамаъ дарам. зи онки ман бандаи гунаҳкорам. 1317 й ҳ (1898 м)”⁵. Муҳаммад Ризо Огаҳий “Гулистон асарин ўзбек тилига таржима қилишдан асосий мақсади ушбу китоб мазмунини ўзбек китобхонига содда ва тушунарли тарзда эътибор қилиш бўлган, ва у мақсадига еришган. “Гулистон” асарининг Огаҳий томонидан таржима қилиниши ўзбек адабиёти тарихида буюк воқеалардан биридир.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Муҳаммад Ризо Огаҳий. Таъвиз ул-ошиқийн. Т.: 1960. – Б.38.
2. Саъдий Шерозий “Гулистон” қўлёзма. Инв№4128.153Б.

⁴ Саъдий Шерозий “Гулистон” қўлёзма. Инв№4128.153Б.

⁵ Саъдий Шерозий “Гулистон” қўлёзма. Инв№4128.154Б.